

ПРИНЦИП ЛОКАЛИЗАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

Сулайманова Айсанем., преподаватель.

Каракалпакский Государственный Университет, Нукус, Каракалпакистан

Аннотация

С технической точки зрения локализация — это процесс адаптации и соотнесения содержания учебной программы и процесса преподавания и обучения с местными условиями, окружающей средой и ресурсами. Между тем, контекстуализация - это процесс представления урока в значимом и актуальном контексте, основанном на предыдущем опыте и реальных жизненных ситуациях. В целом, оба придерживаются того, чтобы сделать урок гибким, подходящим, творческим, актуальным, содержательным и адаптивным к уровню понимания учащихся и потребностям в обучении.

Ключевые слова: локализация, методика обучения, обучение

Концепция локализации и контекстуализации основывается на идее о том, что учащиеся лучше всего усваивают знания, когда опыт в классе имеет значение и актуальность в их жизни. То, что делают студенты и что с ними связано, — это обучение, которое длится вечно. Применение правила обучения на практике, прикладного обучения и манипулятивного обучения также является обязательным условием локализации и контекстуализации в обучении. Если учащихся поместить в реальную учебную среду, позволяющую им манипулировать, общаться и адаптироваться к различным возможностям обучения и ресурсам, доступным в местности или сообществе, глубокое обучение будет обеспечено и реализовано. Это помогает учителям и учащимся понять концепции, связывая и представляя урок в контексте преобладающей местной среды, культуры и ресурсов. Следовательно, уроки становятся более реальными, индивидуальными и подходящими.

Инновационное обучение-бихевиоризм как цитируется в бихевиористских теориях Уолкера и Мура [5] определяют обучение как «полупостоянное изменение в поведении». Другими словами, если поведение учащихся существенно меняется в

положительную сторону, то обучение очевидно, произошло. Инновационное обучение- Когнитивизм утверждает, что обучение — это «внутренний процесс». Это означает, что обучение будет получено больше, если учащиеся проявляют более высокий интерес к обучению. А когнитивный бихевиоризм – это взаимодействие между умом и поведением. Учащийся будет вести себя соответственно, если учащийся думает, что они и другие люди получают пользу от того, что они делают. Все люди разные, с точки зрения целей, амбиций, принципов, того что им нравится. Все эти вещи основаны на том, что находится в наших мыслях, чувствах и поведении. По словам Фричера [6] если наши мысли, чувства и поведение удовлетворены это может изменить нашу реакцию. По словам Бадурь, Бек, Эллис, Лазарас, Мейхенбаум, Павлов и Вольпе [2] когнитивно-поведенческий подход является важным подходом к пониманию и определению потребностей человека. Теории обучения разнообразны по своему охвату, но тесно связаны с контекстуализацией преподавания и обучения. Другой тип теории обучения, которая подчеркивает контекстуализацию преподавание и обучение - это теория мотивации.[3] Чтобы мотивировать учащихся, учитель должен дать интересную задачу как основу обучения. Причины, заставляющие ребенка приходить в школу, слушать учителей и учиться делятся на две основные группы. Первая группа- Внешняя мотивация – когда ученик попадает в школу без прямого интереса к нему, не чтобы обучаться, а чтобы получить, прямо или косвенно, определенные награды, особенно моральные. Вторая группа- Внутренняя мотивация – где обучение и приобретение знаний, непосредственно зависит от ученика и от стимула, который с подвигает его учиться. Перин [4] утверждает, чтобы показать важность статистики для учащихся, учитель должен связать преподавание и процесс обучения в местную среду.

Различные культуры имеют разные нормы, ценности и ожидания, и эти культурные различия оказывают глубокое влияние на воспитательную деятельность. Культурные тенденции и ценности каждой культуры оказали влияние на процесс обучения учащихся и формируют отношение учителей к образовательной деятельности; Следовательно, Процесс преподавания и обучения в каждой культуре различается в зависимости от восприятия и концепций его главных действующих лиц. Локализация

учебного плана требует не только принципиальной разработки и организации, но и следующего этапа. Учителям, чтобы иметь возможность реализовать его, поэтому понимание и признание учителями местной учебной программы очень важно, как Алисмайл[1] говорил, как понимание учителем локализации развивает и меняет их перспективы внедрения местной учебной программы.

1. Алисмаил А.(2016). Multicultural Education:Teacher’s Perception and Preparation. Journal of Education and Practice, 7(11),139-146.
2. Бадура А, Бек А, Лазарас Х, Мейхенбаум Д, Павлов И и Вольпе Дж (2010). Cognitive-behavioral theories.(2016) <https://goo.gl/jfFKlC>
3. Молдаван О.Д. (2014). Intrinsic and extrinsic motivation to primary school children. Journal Plus Education, ISSN:1842-077X, E-ISSN(online) 2068-1151, Vol X (2014), 203-211.
4. Перин Д. (2011). Facilitating student learning through contextualization. Community College Research Center.
5. Уолкер С., Мур С., (2013). Learning theories essay., 2016 <https://goo.gl/3sLCr6>.
6. Фритчер Л. (2014). Learning theory and phobias from behaviorism to cognitive theory.

